

कृषी क्षेत्रातील बेरोजगारी व शेतीपूरक व्यवसायांची भूमिका

डॉ. प्रताप फलफले, कु. मडके योगिता बाळू

संगमनेर नगरपालिका कला, डी. जे. मालपाणी वाणिज्य आणि बी.एन. सारडा विज्ञान महाविद्यालय, संगमनेर.

Corresponding Author – कु. मडके योगिता बाळू

DOI - 10.5281/zenodo.19199318

गोषवारा :

भारतीय अर्थव्यवस्थेत कृषी क्षेत्राला अत्यंत महत्त्वाचे स्थान असले तरी या क्षेत्रात बेरोजगारीची समस्या गंभीर स्वरूपात आढळून येते. लोकसंख्या वाढ, जमिनीचे तुकडीकरण, हंगामी रोजगाराचे स्वरूप, यांत्रिकीकरण आणि पारंपरिक शेतीपद्धती यांमुळे कृषी क्षेत्रातील लपलेली व हंगामी बेरोजगारी वाढलेली दिसून येते. ग्रामीण भागातील तरुणांना वर्षभर नियमित रोजगार न मिळाल्याने त्यांच्या आर्थिक व सामाजिक जीवनावर प्रतिकूल परिणाम होत आहे. या पार्श्वभूमीवर शेतीपूरक व्यवसायांना कृषी क्षेत्रातील बेरोजगारी कमी करण्यासाठी महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावता येते. दुग्धव्यवसाय, कुक्कुटपालन, मत्स्यव्यवसाय, मधमाशी पालन, रेशीम उद्योग, अन्नप्रक्रिया उद्योग, बागायती शेती तसेच ग्रामीण हस्तव्यवसाय यांमुळे ग्रामीण भागात रोजगारनिर्मितीला चालना मिळते. हे व्यवसाय अल्पभांडवलात सुरू करता येतात व कृषी उत्पन्नास पूरक ठरतात. या संशोधनाचा उद्देश कृषी क्षेत्रातील बेरोजगारीची कारणे अभ्यासणे व शेतीपूरक व्यवसायांच्या माध्यमातून रोजगारनिर्मितीची शक्यता तपासणे हा आहे. दुय्यम माहितीवर आधारित या अभ्यासातून असे निष्पन्न होते की, योग्य सरकारी धोरणे, प्रशिक्षण सुविधा, कर्जपुरवठा व बाजारपेठेची उपलब्धता असल्यास शेतीपूरक व्यवसाय ग्रामीण बेरोजगारी कमी करण्यात प्रभावी ठरू शकतात. त्यामुळे कृषी क्षेत्राचा सर्वांगीण विकास साधण्यासाठी शेतीपूरक व्यवसायांचा विस्तार करणे आवश्यक आहे.

या संशोधनात भारतातील कृषी क्षेत्रातील बेरोजगारीची स्थिती, तिचे स्वरूप व कारणे यांचा अभ्यास करण्यात आला आहे. विशेषतः कृषी क्षेत्रातील लपलेली व हंगामी बेरोजगारी, जमिनीचे तुकडीकरण, वाढती लोकसंख्या, यांत्रिकीकरण आणि शेतीचे पारंपरिक स्वरूप यांचा रोजगारावर होणारा परिणाम तपासण्यात आला आहे. तसेच कृषी क्षेत्रातील बेरोजगारी कमी करण्यासाठी शेतीपूरक व्यवसायांची भूमिका अभ्यासली असून दुग्धव्यवसाय, कुक्कुटपालन, मत्स्यव्यवसाय, मधमाशी पालन, अन्नप्रक्रिया उद्योग व इतर ग्रामीण लघुउद्योग यांच्या माध्यमातून रोजगारनिर्मिती कशी होऊ शकते याचा आढावा घेण्यात आला आहे. यासोबतच ग्रामीण भागातील तरुण व महिलांना स्वयंरोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देण्यात शेतीपूरक व्यवसायांचे महत्त्व आणि त्यासाठी शासनाच्या योजना, प्रशिक्षण व आर्थिक सहाय्याची भूमिका यांचाही अभ्यास या संशोधनात करण्यात आला आहे.

की-वर्ड्स : कृषी क्षेत्र, बेरोजगारी, ग्रामीण बेरोजगारी, शेतीपूरक व्यवसाय, रोजगारनिर्मिती, कृषी अर्थव्यवस्था, कृषी रोजगार.

प्रस्तावना :

भारतीय अर्थव्यवस्थेत कृषी क्षेत्राला अत्यंत महत्त्वाचे स्थान आहे. देशातील मोठ्या प्रमाणावर

लोकसंख्या आपली उपजीविका शेतीवर अवलंबून ठेवते. अन्नसुरक्षा, कच्चा माल पुरवठा, रोजगारनिर्मिती व ग्रामीण विकास यामध्ये कृषी क्षेत्राची भूमिका महत्त्वपूर्ण आहे.

तथापि, वाढती लोकसंख्या, जमिनीचे तुकडीकरण, परंपरागत शेतीपद्धती, यांत्रिकीकरण तसेच हंगामी स्वरूपाचे रोजगार यामुळे कृषी क्षेत्रातील बेरोजगारीची समस्या दिवसेंदिवस तीव्र होत चालली आहे.

कृषी क्षेत्रातील बेरोजगारी ही छुपी बेरोजगारी व हंगामी बेरोजगारी या स्वरूपात आढळते. शेतीमध्ये काम करणाऱ्या कामगारांची संख्या प्रत्यक्ष गरजेपेक्षा जास्त असल्यामुळे उत्पादनक्षमतेवर परिणाम होतो. यामुळे ग्रामीण भागातील उत्पन्न कमी राहते, दारिद्र्य वाढते आणि स्थलांतराची समस्या निर्माण होते.

या पार्श्वभूमीवर शेतीपूरक व्यवसाय हे कृषी क्षेत्रातील बेरोजगारी कमी करण्यासाठी एक प्रभावी पर्याय ठरू शकतात. दुग्धव्यवसाय, कुक्कुटपालन, मत्स्यपालन, मधुमक्षिकापालन, रेशीम उद्योग, अन्नप्रक्रिया उद्योग, रोपवाटिका, सेंद्रिय शेती आदी व्यवसायांमुळे ग्रामीण भागात अतिरिक्त रोजगारनिर्मिती होऊ शकते. या व्यवसायांमुळे शेतीवरील अवलंबित्व कमी होऊन शाश्वत उत्पन्नाचे स्रोत उपलब्ध होतात.

सध्याच्या काळात शासन विविध योजना, अनुदाने, प्रशिक्षण कार्यक्रम व वित्तीय सहाय्याद्वारे शेतीपूरक व्यवसायांना प्रोत्साहन देत आहे. तरीसुद्धा या योजनांचा लाभ सर्व शेतकरी व ग्रामीण बेरोजगारांपर्यंत अपेक्षित प्रमाणात पोहोचलेला नाही. त्यामुळे कृषी क्षेत्रातील बेरोजगारीचे स्वरूप, कारणे आणि त्यावर उपाय म्हणून शेतीपूरक व्यवसायांची भूमिका यांचा सखोल अभ्यास करणे अत्यंत आवश्यक ठरते.

संशोधन समस्येची मांडणी:

भारतीय अर्थव्यवस्थेत कृषी क्षेत्राला महत्त्वाचे स्थान असले तरी या क्षेत्रात बेरोजगारीची समस्या दिवसेंदिवस गंभीर होत चालली आहे. कृषी क्षेत्रात मोठ्या

प्रमाणावर लोकसंख्या कार्यरत असूनही रोजगाराच्या संधी मर्यादित आहेत. जमिनीचे तुकडीकरण, शेतीचे हंगामी स्वरूप, पारंपरिक शेतीपद्धती, यांत्रिकीकरण, अपुरा सिंचन व नैसर्गिक आपत्ती यामुळे कृषी क्षेत्रातील लपलेली व हंगामी बेरोजगारी वाढलेली दिसून येते. परिणामी ग्रामीण भागातील तरुणांचे स्थलांतर, उत्पन्नातील अस्थिरता व सामाजिक समस्या वाढत आहेत.

अशा परिस्थितीत कृषी क्षेत्रातील बेरोजगारी कमी करण्यासाठी शेतीपूरक व्यवसाय प्रभावी पर्याय ठरू शकतात. मात्र प्रत्यक्षात या व्यवसायांचा रोजगारनिर्मितीवर नेमका किती आणि कसा परिणाम होतो, शेतकरी व ग्रामीण तरुण त्यांचा कितपत स्वीकार करतात, तसेच शासनाच्या योजना व प्रशिक्षण सुविधा पुरेशा आहेत की नाहीत, याबाबत सुस्पष्ट व शास्त्रीय अभ्यासाची गरज आहे. म्हणूनच कृषी क्षेत्रातील बेरोजगारीची कारणे, तिचे स्वरूप आणि शेतीपूरक व्यवसायांची भूमिका यांचा सखोल अभ्यास करणे ही एक महत्त्वाची संशोधन समस्या ठरते.

संशोधनाचे उद्दिष्टे :

1. भारतातील (विशेषतः ग्रामीण भागातील) कृषी बेरोजगारीची सद्यस्थिती समजून घेणे.
2. शेतीपूरक व्यवसायांची संकल्पना व प्रकारांचा अभ्यास करणे.
3. कृषी क्षेत्रातील बेरोजगारी कमी करण्यामध्ये शेतीपूरक व्यवसायांची भूमिका तपासणे.

गृहित कृते :

1. शेतीपूरक व्यवसायांमुळे ग्रामीण भागात रोजगाराच्या संधी वाढतात.
2. शेतीपूरक व्यवसाय ग्रामीण उत्पन्नवाढीस हातभार लावतात.

संशोधन पद्धती:

सदर संशोधनासाठी वर्णनात्मक व विश्लेषणात्मक स्वरूपाची संशोधन पद्धती अवलंबण्यात आली असून त्यासाठी प्रामुख्याने दुय्यम माहितीचा वापर करण्यात आला आहे. या संशोधनासाठी आवश्यक माहिती भारत सरकारचे विविध अधिकृत अहवाल, जनगणना अहवाल, आर्थिक सर्वेक्षण तसेच विविध अर्थशास्त्रीय संशोधन ग्रंथ व राष्ट्रीय-आंतरराष्ट्रीय संशोधन जर्नल्स यांमधून संकलित करण्यात आली आहे. संकलित केलेल्या माहितीचे वर्गीकरण, तुलनात्मक विश्लेषण व अर्थस्पष्टीकरण करून कृषी क्षेत्रातील बेरोजगारीचे स्वरूप तसेच शेतीपूरक व्यवसायांची भूमिका स्पष्ट करण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे.

संशोधन साहित्य आढावा:

कृषी क्षेत्रातील बेरोजगारी व त्यावर उपाय म्हणून शेतीपूरक व्यवसायांची भूमिका याविषयावर विविध अर्थतज्ज्ञ, संशोधक, समित्या व शासकीय अहवालांनी अभ्यास केलेला आहे. या संशोधन साहित्याच्या आधारे पुढील आढावा मांडता येतो.

भारतीय कृषी क्षेत्रातील बेरोजगारीची समस्या प्रामुख्याने प्रच्छन्न बेरोजगारी, हंगामी बेरोजगारी व अल्परोजगार या स्वरूपात आढळते, असे अनेक अभ्यासकांनी नमूद केले आहे. डॉ. सी. रंगराजन आणि डॉ. अमर्त्य सेन यांनी कृषी क्षेत्रातील श्रमांची उत्पादकता कमी असल्यामुळे बेरोजगारी वाढत असल्याचे स्पष्ट केले आहे. लोकसंख्येच्या तुलनेत जमीनधारणा कमी होत चालल्याने कृषी क्षेत्रात अतिरिक्त श्रम सामावून घेणे कठीण होत असल्याचे त्यांच्या अभ्यासातून दिसून येते.

राष्ट्रीय नमुना सर्वेक्षण संस्था (NSSO) व नीती आयोग:

यांच्या अहवालांनुसार ग्रामीण भागातील बेरोजगारी कमी करण्यासाठी केवळ पारंपरिक शेती पुरेशी ठरत नाही. या अहवालांमध्ये शेतीपूरक व्यवसायांचा विकास हा कृषी क्षेत्रातील बेरोजगारीवर प्रभावी उपाय ठरू शकतो, असे नमूद करण्यात आले आहे. दुग्धव्यवसाय, कुक्कुटपालन, मत्स्यव्यवसाय, मधमाशी पालन यांसारखे व्यवसाय कमी भांडवलात अधिक रोजगारनिर्मिती करू शकतात.

डॉ. एम. एल. दांडेकर : यांनी ग्रामीण विकासावरील अभ्यासात शेतीपूरक व्यवसायांमुळे ग्रामीण उत्पन्न वाढते व स्थलांतर कमी होते, असे प्रतिपादन केले आहे. त्यांच्या मते शेतीपूरक व्यवसाय हे कृषी क्षेत्रातील बेरोजगारी कमी करण्याचे प्रभावी साधन ठरू शकतात.

आर्थिक पाहणी अहवाल व कृषी विभाग अहवाल : (महाराष्ट्र राज्याच्या संदर्भात)

शेतीपूरक व्यवसायांच्या माध्यमातून ग्रामीण युवक व महिलांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध झाल्याचे निदर्शनास आले आहे. विशेषतः स्वयंरोजगार योजनांमुळे कृषी क्षेत्रातील बेरोजगारी कमी होण्यास मदत झाली आहे.

एकूणच उपलब्ध संशोधन साहित्याचा आढावा घेतल्यास असे दिसून येते की कृषी क्षेत्रातील बेरोजगारी ही संरचनात्मक समस्या असून शेतीपूरक व्यवसायांचा विकास हा तिच्यावर प्रभावी व दीर्घकालीन उपाय ठरू शकतो. मात्र यासाठी योग्य प्रशिक्षण, आर्थिक सहाय्य व शासकीय धोरणांची आवश्यकता असल्याचे बहुतेक अभ्यासकांनी अधोरेखित केले आहे.

माहितीचे विश्लेषण :

या संशोधनात संकलित केलेल्या दुय्यम माहितीचे विश्लेषण केल्यावर असे आढळून येते की, भारतातील कृषी क्षेत्रात बेरोजगारीचे स्वरूप मुख्यतः छुपी बेरोजगारी व हंगामी असे आहे. कृषी क्षेत्रात कार्यरत लोकसंख्येच्या तुलनेत उपलब्ध जमीन, भांडवल व उत्पादन साधने मर्यादित असल्यामुळे सर्वांना वर्षभर पुरेसा रोजगार मिळत नाही. जनगणना व आर्थिक सर्वेक्षणातील आकडेवारीनुसार कृषी क्षेत्रातील रोजगाराचा वाटा हळूहळू कमी होत असूनही या क्षेत्रावर अवलंबून असलेली लोकसंख्या मोठ्या प्रमाणावर कायम आहे. यामुळे कृषी क्षेत्रातील बेरोजगारीची तीव्रता वाढताना दिसून येते.

शेतीपूरक व्यवसाय कृषी क्षेत्रातील बेरोजगारी कमी करण्यास महत्त्वाची भूमिका बजावत आहेत. दुग्धव्यवसाय, कुक्कुटपालन, मत्स्यपालन, मधमाशी पालन तसेच अन्नप्रक्रिया उद्योगांमुळे ग्रामीण भागात अतिरिक्त रोजगाराच्या संधी निर्माण झाल्या आहेत. विशेषतः हंगामाबाहेरील कालावधीत या व्यवसायांमुळे कृषी कामगारांना पर्यायी रोजगार उपलब्ध होत असून ग्रामीण उत्पन्नात वाढ होत असल्याचे विविध शासकीय अहवालांमधून निदर्शनास येते.

ज्या राज्यांमध्ये शेतीपूरक व्यवसायांना संस्थात्मक पाठबळ, प्रशिक्षण सुविधा व बाजारपेठ उपलब्ध आहे, तेथे कृषी बेरोजगारीचे प्रमाण तुलनेने कमी आहे. मात्र अनेक भागांमध्ये भांडवलाचा अभाव, आधुनिक तंत्रज्ञानाची मर्यादित उपलब्धता व विपणनातील अडचणी यामुळे शेतीपूरक व्यवसायांचा अपेक्षित विकास झालेला नाही. त्यामुळे कृषी बेरोजगारी कमी करण्यासाठी केवळ शेतीपूरक व्यवसायांची अंमलबजावणी पुरेशी नसून, त्यांना योग्य धोरणात्मक व संस्थात्मक आधार देणे आवश्यक असल्याचे या विश्लेषणातून स्पष्ट होते.

संकल्पना :

कृषी क्षेत्र: अन्नधान्य, फळ-भाजी, पशुपालन, मत्स्यपालन यांसारख्या उत्पादनाशी संबंधित क्षेत्र, जे ग्रामीण रोजगार व आर्थिक विकासासाठी महत्त्वाचे आहे.

बेरोजगारी : काम करण्याची क्षमता व इच्छा असूनही पुरेसा व सातत्यपूर्ण रोजगार न मिळण्याची अवस्था, विशेषतः हंगामी व लपलेली बेरोजगारी.

शेतीपूरक व्यवसाय: शेतीशी निगडित पूरक व्यवसाय जसे की दुग्धव्यवसाय, कुक्कुटपालन, मत्स्यपालन, मधमाशी पालन, जे ग्रामीण रोजगार व उत्पन्न वाढवतात.

निष्कर्ष :

1. जमिनीचे तुकडीकरण, वाढती लोकसंख्या व यांत्रिकीकरण यामुळे शेतीतून उपलब्ध होणाऱ्या रोजगाराच्या संधी मर्यादित झाल्या आहेत.
2. शेतीपूरक व्यवसायांमुळे ग्रामीण भागात वर्षभर रोजगार उपलब्ध होऊन शेतकऱ्यांचे उत्पन्न स्थिर व वाढीव झाले आहे.
3. शासकीय योजना, कर्जसुविधा व प्रशिक्षण कार्यक्रम योग्यरीत्या राबविल्यास शेतीपूरक व्यवसायांचा विस्तार अधिक प्रभावीपणे होऊ शकतो.
4. कृषी क्षेत्रातील बेरोजगारीवर मात करण्यासाठी शेती व शेतीपूरक व्यवसाय यांचा समन्वय साधणे ही काळाची गरज असल्याचे या अभ्यासातून स्पष्ट होते.

शिफारशी :

1. शेतीपूरक व्यवसायांसाठी ग्रामीण भागात प्रशिक्षण केंद्रांची संख्या वाढवावी.
2. युवक व महिलांना प्रोत्साहन देण्यासाठी सुलभ कर्ज व अनुदान उपलब्ध करावे.

3. बाजारपेठ, प्रक्रिया उद्योग व विपणन यांचा विकास करून व्यवसाय टिकाऊ बनवावे.
4. शेतीपूरक व्यवसायांसाठी तंत्रज्ञान व आधुनिक उपकरणांचा वापर सुनिश्चित करावा.
5. शाश्वत ग्रामीण विकासासाठी राज्य व केंद्र सरकारच्या योजना यांचा प्रभावी अंमलबजावणी करावी.

समारोप :

आजच्या बदलत्या आर्थिक परिस्थितीत कृषी क्षेत्रातील बेरोजगारी ही केवळ रोजगाराची नव्हे, तर ग्रामीण विकासाचीही एक मोठी समस्या बनली आहे. पारंपरिक शेतीवर वाढता ताण, मर्यादित जमीनधारणा, हंगामी कामाचे स्वरूप आणि आधुनिक यांत्रिकीकरण यांमुळे कृषी क्षेत्रात पुरेशा रोजगाराच्या संधी निर्माण होत नाहीत. परिणामी ग्रामीण भागातील युवक व श्रमिक वर्ग बेरोजगारीच्या समस्येला सामोरे जात आहे.

या संशोधनातून असे आढळून येते की शेतीपूरक व्यवसाय हे कृषी क्षेत्रासाठी पूरक नसून आवश्यक घटक बनले आहेत. शेतीशी संलग्न असलेले व्यवसाय ग्रामीण भागात रोजगाराचे विविध पर्याय उपलब्ध करून देतात तसेच उत्पन्नाचे स्रोत विविध करतात. यामुळे शेतकऱ्यांची आर्थिक असुरक्षितता कमी होऊन त्यांचे जीवनमान

उंचावण्यास मदत होते. योग्य धोरणात्मक पाठबळ, कौशल्यविकास, आर्थिक सहाय्य व बाजारपेठेची उपलब्धता मिळाल्यास शेतीपूरक व्यवसाय ग्रामीण बेरोजगारीवर प्रभावी उत्तर ठरू शकतात. त्यामुळे कृषी क्षेत्रातील बेरोजगारीवर उपाय शोधताना केवळ शेतीकडे न पाहता शेतीपूरक व्यवसायांचा समावेश असलेली सर्वांगीण विकास दृष्टी स्वीकारणे आवश्यक आहे. अशा समन्वयातूनच शाश्वत ग्रामीण रोजगारनिर्मिती व आर्थिक विकास साध्य होऊ शकतो

संदर्भसूची :

1. भारत सरकार, आर्थिक सर्वेक्षण, विविध वर्षे, अर्थ मंत्रालय, नवी दिल्ली.
2. भारत सरकार, राष्ट्रीय नमुना सर्वेक्षण कार्यालय (NSSO), रोजगार व बेरोजगारी अहवाल, नवी दिल्ली.
3. नीती आयोग, ग्रामीण विकास व रोजगार अहवाल, नवी दिल्ली.
4. कृषी मंत्रालय, भारत सरकार, कृषी सांख्यिकी (Agricultural Statistics at a Glance), नवी दिल्ली.
5. डॉ. देशमुख, बी.बी., भारतीय कृषी अर्थव्यवस्था, विद्या प्रकाशन, नागपूर.